

A CATEGORIA SEGURANÇA PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DA REPÚBLICA DE PLATÃO PARA A ATUALIDADE

Eliseu Gonçalves¹

RESUMO

O artigo analisa a categoria Segurança Pública à luz da obra *A República*, de Platão, estabelecendo aproximações entre o pensamento filosófico clássico e a atuação contemporânea das instituições policiais. O estudo parte da delimitação conceitual de segurança pública e Ciências Policiais, fundamentando-se em aportes teóricos e metodológicos da pesquisa jurídica, com destaque para as noções de categoria, conceito operacional e referente. A partir disso, examina o papel dos guardas na filosofia platônica, evidenciando a centralidade da formação moral, intelectual e ética como condição para a proteção da coletividade. O trabalho estabelece paralelos entre os requisitos propostos por Platão, como seleção rigorosa, dedicação exclusiva, integridade, disciplina e compromisso com o bem comum, e as exigências atuais impostas aos profissionais de segurança pública. Aborda, ainda, aspectos como a inclusão feminina nas corporações, o combate à corrupção, as limitações funcionais, a necessidade de qualidade de vida e o preparo físico e psicológico dos agentes. Destaca-se também a crítica platônica à busca por riqueza e à embriaguez, relacionando-a com normas jurídicas contemporâneas que regulam a conduta dos militares. Conclui-se que o pensamento de Platão permanece atual e relevante, oferecendo fundamentos éticos e conceituais que contribuem para a compreensão e o aprimoramento das práticas e instituições de segurança pública na contemporaneidade.

Palavras-chave: Ciências Policiais; segurança pública; Platão; ética profissional.

ABSTRACT

The article analyzes the category of Public Security in light of Plato's *The Republic*, establishing connections between classical philosophical thought and the contemporary practice of police institutions. The study begins with the conceptual delimitation of Public Security and Police Sciences, grounded in theoretical and methodological contributions from legal research, with emphasis on the notions of category, operational concept, and referent. Based on this framework, it examines the role of the Guardians in Platonic philosophy, highlighting the centrality of moral, intellectual, and ethical education as a condition for the protection of the community. The work draws parallels between the

¹ Oficial Superior da Polícia Militar do Paraná; Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI; Mestre em Direito pela Universidade Paranaense – UNIPAR; Especialista em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UNIOESTE; Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela UNIFAMMA; Graduado em Direito pela UNIPAR.

requirements proposed by Plato—such as rigorous selection, exclusive dedication, integrity, discipline, and commitment to the common good—and the contemporary demands placed on public security professionals. It also addresses aspects such as the inclusion of women in police institutions, the fight against corruption, functional limitations, the need for quality of life, and the physical and psychological preparedness of officers. Furthermore, it highlights Plato's critique of the pursuit of wealth and drunkenness, relating it to contemporary legal norms that regulate the conduct of military personnel. It concludes that Plato's thought remains current and relevant, offering ethical and conceptual foundations that contribute to the understanding and improvement of public security practices and institutions in the contemporary context.

Keywords: Police Sciences; Public Security; Plato; professional ethics.

INTRODUÇÃO

Diante da grande relevância para a Filosofia, Platão aborda em seus diálogos diversos aspectos da vida privada e pública, tratando de temas como política, arte, religião, justiça, medicina, sabedoria e valores, dentre outros. “A República”, uma de suas obras mais emblemáticas, é analisada neste estudo sob a perspectiva contemporânea de Segurança Pública, com ênfase nas instituições e nos próprios agentes, denominados por Platão como Guardas ou Guerreiros.

Segundo Penedos (1977, p. 20) Platão viveu entre 428-427 a.C. a 347 a.C., período marcado por intensas transformações sociais e políticas nas Cidades-Estado gregas. Contemporâneo da Guerra do Peloponeso e da Democracia de ateniense de Péricles, buscou, por meio de suas obras, oferecer soluções filosóficas para os problemas da coletividade, com propostas que influenciam diversas áreas do saber.

Ainda que a teoria das ideias de Platão remeta a conceitos abstratos e atemporais, suas formulações possuem implicações éticas e práticas. O rico universo platônico é orientado pela busca da verdade, bem comum, bondade, beleza, igualdade e transformação. Este estudo não pretende esgotar a obra de Platão, mas ressaltar aspectos pontuais, os quais podem passar despercebidos quando se analisa a obra de modo geral. Busca-se aqui estabelecer pontes entre as reflexões de Platão e a doutrina e/ou legalidade aplicada aos Militares Estaduais, Policiais e Bombeiros.

Desde a formação intelectual e moral dos Guardas até o comportamento ético da classe, Platão traça diretrizes que assumem caráter deontológico, estabelecendo deveres e padrões de conduta que visam o bem da coletividade e preservação da ordem pública, sendo analisados de modo sucinto e contextualizado.

O presente estudo segue as propostas de Pasold, especialmente no que tange às técnicas da Categoria, Referente e Conceito Operacional, os quais serão apresentados inicialmente e na sequência serão analisados os conteúdos centrais.

A CATEGORIA SEGURANÇA PÚBLICA E AS CIÊNCIAS POLICIAIS

Para a compreensão da dinâmica de elaboração do presente artigo, é importante registrar que foram adotadas as técnicas lecionadas pelo Prof. Pasold (*in memoriam*), o qual ensinava, com objetividade e lógica, o método de desenvolvimento da pesquisa científica, tanto na teoria quanto na prática.

A primeira lição de sua obra “Metodologia da pesquisa jurídica” diz respeito a Categoria, a qual é conceituada sendo “a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia” (Pasold, 2018, p. 31). No entanto, a técnica da categoria não se resume a uma única palavra, mas permite que uma Categoria Nuclear seja utilizada como base para a realização de pesquisas sobre temas mais amplos (Pasold, 2018, p. 39-40), originando, assim, um rol de categorias que nortearão a pesquisa por meio de ramificações.

Nesta pesquisa, a Categoria em destaque é Segurança Pública, a qual, juntamente a outras Categorias podem “[...] ser grafadas com as letras iniciais em maiúsculas para receberem o devido destaque, transformando-se em substantivos próprios ou expressões substantivas da mesma natureza” (Pasold, 2018, p. 35).

Destarte, para o devido registro de compreensão e importância da Categoria, exige-se um Conceito Operacional, caracterizado por ser “uma definição para uma palavra ou expressão com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias que expomos” (Pasold, 2018, p. 40). O Conceito Operacional pode ter origem de três espécies, o legal, jurisprudencial ou proposto. Os dois primeiros são autoexplicativos, já o conceito proposto é formulado pela sua logicidade, praticidade, cientificidade e/ou acatamento da comunidade científica (Pasold, 2018, p. 35).

No tocante à Segurança, inicialmente, a Carta Magna a menciona de maneira ampla (Brasil, 1988, art. 5º), pois “[...] assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica” (Silva, 2020, p. 815). Essa menção generalizada se desdobra posteriormente à Segurança Jurídica, Segurança Social ou Seguridade Social.

Assim, Bobbio trata a Segurança por uma situação de estabilidade geral:

A situação de estabilidade do sistema institucional e de desenvolvimento ordenado da coletividade nacional no quadro dos princípios constitucionais, originariamente englobados num ordenamento, identifica-se com a sua

segurança. Enquanto síntese de conservação e de desenvolvimento, conforme os princípios constitucionais, é o máximo valor jurídico tutelado (Bobbio 2004, p. 312).

Quando a Segurança trata de questões de sobrevivência, ameaça existencial, a natureza especial da ameaça justifica o uso de medidas extraordinárias. A Segurança então passa a ser chave para legitimar o uso da força, recurso reivindicado pelo Estado no para enfrentar ameaças nos campos militar, político, ambiental, social ou mesmo econômico, legitimando assim a securitização desses setores, de modo especial ou extremo (Buzan; Wæver; Wilde, 1997, p. 21-22).

A Segurança, em sentido amplo, pode ser compreendida como um portfólio de ações em que o Estado pode e deve atuar, implementando políticas, estratégias e medidas como um dos segmentos de sua Função Social no sentido protetivo (Pasold, 2013, p. 56). Segundo Bobbio (1988, p. 945), a Segurança Pública “é uma atividade orientada a consolidar a ordem pública e, conseqüentemente, o estado das relações de força entre classes e grupos sociais”, ela tem por objeto específico a Ordem Pública, com o fito de convivência pacífica e harmoniosa.

Quanto à Segurança Pública, esta encontra-se situada em um campo específico, sendo um dos deveres do Estado previsto no art. 144 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). Bobbio (1998, p. 945) define Segurança Pública sendo “a atividade orientada a consolidar a ordem pública e, conseqüentemente, o estado das relações de força entre classes e grupos sociais”

A Segurança Pública é o campo prático e está relacionada às Ciências Policiais, a qual dá suporte teórico e científico à atuação policial, sendo assim definida:

Estudo sistemático e metódico do ente Polícia, das suas causas (metafísica), evolução, princípios e valores, o conhecimento da essência da instituição e da estrutura da Polícia, a sua origem, a sua evolução, funções, organização, relações e fins (Fentanes, 1979, p. 17).

De modo semelhante, Lazzarini conceitua o que denomina por Ciências Policiais Segurança e de Ordem Pública, da seguinte maneira:

Conjunto sistemático e objetivo dos fenômenos que interessam à atividade policial para o regular exercício do poder de polícia, balizado pelos princípios jurídicos das Ciências do Direito e afins, como também pelas modernas técnicas da Ciência da Administração Pública, com a finalidade de realizar o bem comum (Lazzarini, 2008, p. 28).

As Ciências Policiais visam a ligação da teoria à prática, Elias (2022, p. 36) ela “tem uma perspectiva epistemológica (buscam o conhecimento) e axiológica (fundamentam-se em valores, procuram estudá-los e aprofundá-los)”, a qual define sendo “o conhecimento produzido sobre a organização policial, a atividade policial no quadro do Estado de Direito democrático e do respeito por direitos, liberdades e garantias e como o ente Polícia no contexto social, econômico, político e cultural (Elias, 2022, p. 36).

Finalizando a lição metodológica de Pasold, ao se estabelecer uma noção de Categoria e o respectivo Conceito Operacional, torna-se necessário o registro da técnica do Referente, que consiste na “explicitação prévia do motivo, do objetivo e do produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem pra uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa” (Pasold, 2018, p. 62), ou seja, a leitura é voltada a determinado interesse de pesquisa.

Assim sendo, o intenção da pesquisa é aprofundar os conhecimentos da Segurança Pública e das Ciências Policiais, ambas Categorias complexas e que exigem soluções complexas por meio da interdisciplinaridade, aqui sob a ótica da República de Platão, cuja perspectiva do tema se desdobra por meio dos protagonistas, Guardas e/ou Guerreiros.

Os conteúdos platônicos fornecem uma base deontologia para a classe responsável pela Segurança Pública, contendo assim noções de deveres que se assemelham às exigências atuais citadas por Valla (2000, p. 3-10), que muito bem discriminam as peculiaridades da atividade policial militar, incluindo ideais e normas que orientam sua atuação, destacando a competência, honestidade, relacionamento sadio entre os pares de profissão, probidade, prestação de serviço com dedicação e qualidade, contrapartida em proteger a sociedade e salvar os cidadãos.

Assim sendo, após essa exposição inicial sobre o tema, torna-se oportuno aprofundar a análise da obra, identificando paralelos significativos entre a estrutura idealizada da pólis platônica e as instituições atuais, especialmente no que se refere à organização, à ética e ao papel dos agentes de segurança.

VALORES PARA INGRESSO E FORMAÇÃO SEGUNDO PLATÃO

A concepção de segurança por Platão vai muito além da força física ou da mera obediência a ordens. O filósofo propõe um modelo de Guarda ou Guerreiro pautado em virtudes morais, intelectuais e cívicas, cuja formação deve moldar indivíduos capazes de proteger a cidade não apenas com armas, mas com sabedoria, autocontrole e senso de justiça. Neste capítulo consta análise de formação moral e

intelectual dos Guardas, processo seletivo e ético, segundo Platão, incluindo a participação feminina nessas instituições

A formação moral e intelectual dos Guardas: o Guerreiro-Filósofo

A Educação aos Guardas era ponto estratégico para uma Segurança de qualidade, de acordo com Platão. O filósofo afirmava que, se os Guardas fossem bem educados, esclarecidos, todos os demais problemas seriam facilmente percebidos, conseqüentemente, bem administrados e resolvidos (Platão, 2000, p. 191)

Platão enfatizava a formação inicial dos Guardas de sua época, questionava qual seria o tipo de conhecimento capaz de arrastar a alma do devir transitório para o ser verdadeiro, do mundo sensível ao inteligível, ou seja, a qual tipo de conhecimento promoveria o engajamento e o compromisso do Guarda com o bem comum.

A resposta de Platão repousa na natureza da alma, compreendida como um elemento diferente do próprio corpo. Os Guardas, portanto, não deveriam se apegar às coisas corpóreas, sua dedicação deveria estar voltada à Sociedade, essa sensível transição condicionadora depende diretamente da formação moral e intelectual. A formação, nesse contexto, ocupa posição central, sendo condição essencial para os Guardas abrirem mão dos desejos materiais em favor da coletividade.

Muitos comportamentos comuns na sociedade são admitidos aos cidadãos em geral. No entanto, ao profissional de Segurança Pública é, frequentemente, privado de uma série de atitudes aceitáveis às demais classes, pois muitas condutas tendem a ferir princípios éticos previstos em regulamentos, especialmente ao pundonor militar e ao decoro da classe. Exige-se, portanto, dedicação quase sacerdotal, orientada pelo compromisso com a sociedade, não em benefício próprio, compromisso tal que, em regra, o juramento é prestado solenemente, inclusive com o sacrifício da própria vida.

Platão também afirmava que os Guardas deveriam ser atletas guerreiros, sobretudo possuir também outra virtude, o conhecimento amplo. A educação já se baseava em ginástica e música deveria incluir também cálculo e aritmética, para promover um mínimo e razoável entendimento sobre táticas militares, condição para que o indivíduo fosse considerado um verdadeiro homem (Platão, 2000, p. 329-330).

Nesse sentido, observa-se a necessidade de aprimoramento da formação e escolaridade aos profissionais de Segurança Pública. Hoje, ainda discute-se qual

formação ideal para o Policial Militar, mas é certo que se espera preparo técnico e intelectual para o exercício da função, a formação anterior à carreira também representa um importante diferencial na atividade fim. O Policial Militar deve ter sua formação voltada para servir a população. Sua formação exige uma multiplicidade de disciplinas e doutrinas que acompanham o desenvolvimento da sociedade.

Até pouco tempo atrás não havia pacificação sobre a escolaridade necessária para ingresso às carreiras policiais militares do Brasil, cada unidade da federação tratava a questão de maneira independente, disforme. Recentemente, com o advento da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Lei nº 14751/2023), foi padronizado que (art. 13, IX), dentre as condições básicas para ingresso nas polícias militares e corpos de bombeiros militares do Estados, deve ser comprovado, na data de admissão, de incorporação ou de formatura, o grau de escolaridade superior (Brasil, 2023).

Especifica para as Polícias Militares, a legislação padronizou que para o ingresso ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos órgãos da instituição exige-se a formação em Direito (art. 15, I), já para o ingresso ao Quadro de Praças, exige-se nível de escolaridade superior (art. 15 V), sem determinar em qual área. A referida legislação significa um marco para a uniformização e legitimidade das instituições militares estaduais, desde a estrutura, formação e carreira.

É inegável que a evolução histórica da educação reflete diretamente nas instituições, o que tende a exigir níveis mais altos de formação para o exercício da atividade de Segurança Pública. No início do Século XX, August Vollmer, nos Estados Unidos (Califórnia), já defendia e implementava exigências mínimas de escolaridade para os profissionais de Segurança Pública (Paoline e Terril, 2007, p. 180).

Contudo, desde os tempos mais antigos, Platão já destacava a necessidade e importância da formação intelectual para o exercício de funções ligadas à proteção da sociedade. Platão completa que o Guerreiro deve aprender disciplinas, tal como o filósofo, para emergir do mar dos fenômenos transitórios e atingir a essência. Para isso, deveria ter o conhecimento prévio da matemática, sendo um bom calculador, condição tal que, para ele, o Guarda deveria ser ao mesmo tempo Guerreiro e Filósofo (Platão, 2000, p. 334).

Essa síntese, Guerreiro e Filósofo, força e razão, pode ser observada na atuação dos policiais militares em todo o território nacional. No Estado do Paraná, por exemplo, há presença policial militar nos 399 municípios, e em muitos desses

locais, a simples presença do militar ostenta sua farda representa a personificação do Estado e da do consequente cumprimento da lei. O exercício do Poder de Polícia se aglutina a diversas outras atribuições, e o policial militar atua, muitas vezes como o formador de opinião referência de comportamento social nas comunidades onde exerce o Policiamento Comunitário.

Os cursos de formação desses profissionais são compostos de uma variedade de disciplinas teóricas e práticas, abrangendo conteúdos jurídicos (civis e militares), doutrinários e técnicos, essenciais à complexidade da função.

Na perspectiva platônica, não basta que o Guarda/Guerreiro seja um executor de ordens, ele deve ser, acima de tudo, um ser pensante, capaz de compreender e contribuir para a resolução de problemas gerais que afligem a sociedade.

A escolha e comprometimento dos Guardas

A primeira característica do Policiamento Comunitário diz respeito à relação de confiança recíproca polícia e população (USP, 2009, p. 15), o que de certo modo já era mencionado por Platão, ao afirmar que os Guardas deveriam ser escolhidos dentre aqueles que demonstrassem disposição em promover aquilo que considerassem vantajoso para a cidade, jamais consentindo em fazer o contrário. Para tanto, deveriam ser observados em todas as fases vida, a fim de se manterem fiéis aos princípios e compromissados em sempre fazer o melhor pela cidade, não se desviando por encantamentos nem por violência (Platão, 2000, p. 176).

Sobre o processo de seleção dos Guardas, Platão argumentava tratar-se de uma escolha classificatória, indicando que se deve procurar "os que mais fielmente observarem a máxima comum de que qualquer circunstância deverá fazer o que for considerado de mais vantagem para a cidade" (Platão, 2000, p. 177).

A observação da dedicação desses candidatos deve ocorrer desde a infância, por meio de prova com tarefas apropriadas, nas quais poderiam ser induzidos ao erro, a fim de identificar aqueles que esquecessem a prática correta. Após esse processo, seriam selecionados os que demonstrassem boa memória, sendo submetidos a trabalhos, sofrimentos e lutas para serem colocados à prova, rejeitando-se aqueles que falhassem (Platão, 2000, p. 177).

De forma semelhante, atualmente um dos requisitos de processo para ingresso nas instituições policiais é a investigação social e de conduta antecedente pretérita dos candidatos. Tal exigência possui cunho ético e visa assegurar que o futuro profissional esteja alinhado com os valores e princípios institucionais.

A ação de submeter os jovens à provas rigorosas é comparada, Por Platão, a aproximação do ouro ao fogo, pois a fim de verificar se o candidato resiste a adversidades e seduções, mantendo-se íntegro e comportando-se com decência em sob todas circunstâncias como se espera dele (Platão, 2000, p. 178).

Para Platão, aqueles colocados à prova desde a infância, mocidade e idade madura e que saírem puros e vitoriosos, devem ser colocados como Dirigentes e Guardas da cidade, merecendo honrarias em vida e depois da morte, sendo erigido túmulos e outros monumentos em sua memória. Por outro lado, os que falharem nas provas devem ser excluídos desse grupo seletivo (Platão, 2000, p. 177).

Após o ingresso dos profissionais da segurança pública, essa concepção platônica encontra correspondência nos dias atuais por meio dos Conselhos de Ética, Conselhos Disciplinares ou Processos Disciplinares específicos das instituições Policiais Militares, os quais têm por objetivo avaliar a capacidade de permanência ou não nas fileiras das corporações mediante julgamento. Esses processos devem respeitar os princípios constitucionais de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, considerando sobretudo o decoro da classe e pundonor militar.

A dedicação, obediência aos preceitos morais e espírito de corpo dos Guardas são influenciadas também pelo poder de convencimento, sendo a instrução uma das ferramentas essenciais. Platão descreve que os Guardas/Guerreiros deveriam receber tal função como um grande sonho desejado em que se imaginassem ter conquistado: onde a terra em que nasceram e foram criados estava acima deles, sendo considerada uma mãe comum que os dera à luz. Por isso, deveriam amá-la e defendê-la em caso ataque, considerando todos os cidadãos como irmãos, pois todos nascidos do seio da terra (Platão, 2000, p. 179).

Efetivo feminino nas Corporações

A presença feminina nas instituições policiais militares brasileiras é, em termos históricos, relativamente recente. O Estado precursor foi São Paulo, ao criar em 1955 o Corpo de Policiamento Especial Feminino pelo Decreto 24.548 (AOPP, 2020).

O Estado do Paraná incluiu no ano de 1977 as primeiras 42 mulheres, em 1981 foram formadas as primeiras Oficiais, já em 1984 foi constituída a Companhia de Polícia Feminina da PMPR (PMPR, 2018). Já no Espírito Santo, o primeiro concurso específico ocorreu em 1983, enquanto no Estado da Paraíba a admissão das primeiras mulheres aconteceu apenas em 1987 (Espírito Santo, 2021).

Verifica-se, portanto, que a inserção feminina nas corporações policiais no Brasil é recente e progressiva.

Platão, em sua obra, já reconhecia que algumas mulheres possuem o temperamento adequado para o exercício da função de Guardas, da mesma forma que nem todos os homens possuem essa natureza para desempenhar tal atribuição (Platão, 2000, p. 236).

O filósofo argumentava que o gênero feminino não constitui impedimento para o exercício das funções de Guarda da Cidade. Sustentava que todas as ocupações dentro da classe dos Guardas deveriam ser comuns a ambos os sexos, pois tais atividades são igualmente exequíveis e proveitosas, independentemente de serem desempenhadas por homens ou mulheres (Platão, 2000, p. 239).

A INTEGRIDADE E DEDICAÇÃO: ENTRE O BEM COMUM E O INTERESSE PESSOAL

A retidão moral, a dedicação integral e a probidade são pilares centrais no pensamento de Platão acerca dos Guardas, encarregados da proteção da cidade. Para o filósofo, a função desses profissionais não deve ser apenas a de defesa e de proteção ética e administrativa da coletividade, o que exige rígido controle de sua conduta e de seus vínculos materiais. A visão de Platão dialoga diretamente com os princípios que orientam o serviço público e a segurança pública moderna, a seguir, abordam-se essas ideias que muito tem a ver com a contemporaneidade.

A remuneração e dedicação exclusiva

De acordo com Platão, o salário dos Guardas deve ser o necessário para garantir seu sustento ao longo de um ano, permitindo-lhe cuidar de si próprio e da cidade, sem necessidades de buscar outras fontes de renda (Platão, 2000, p. 359). Tal circunstância é demonstrada como de grande importância por Platão, ao que se tem a integridade desse profissional, com vistas também a probidade administrativa.

No Brasil, os vencimentos e vantagens dos policiais militares são tratados individualmente por cada Ente Federativo. O subsídio desses profissionais é regulado por legislação estadual própria, respeitando tetos constitucionais e princípios da administração pública.

Além disso, a movimentação financeira dos servidores públicos em geral, neste caso, também dos militares, está sujeita à fiscalização e controle, sendo obrigatória a declaração de bens e rendas por força da Lei nº 8.730/ 1993 que

"dispõe sobre a declaração de bens e rendas a que são obrigados os ocupantes de cargos, empregos e funções da Administração Pública direta e indireta" (BRASIL, 1993).

Para mais da questão salarial, Platão já abordava a importância de dedicação exclusiva dos Guardas, demonstrando preocupação com a profissionalização e continuidade da função, discordando assim de exercício de atividades financeiras secundárias. Para ele, permitir que um artesão ou comerciante envaidecido pela riqueza ingressasse na classe dos Guerreiros, ou um Guerreiro tentasse se dedicar ao comércio, levaria à desordem. O filósofo advertia que o Guerreiro que se dedicasse àquilo que não tem capacidade alguma, trocando seus instrumentos de trabalho numa multiplicidade profissional, acabaria por corromper o indivíduo e, por consequência, arruinaria a cidade (Patão, 2000, p. 207)

A Constituição Federal de 1988 impõe uma série de limitações à atividade dos militares federais e estaduais, dentre as quais a impossibilidade de exercício de cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva (Brasil, 1988, art. 144, § 3º, III), mas dentre poucas exceções abre possibilidade para o exercício no cargo de professor e de profissional da saúde (Brasil, 1988, art. 37, XVI).

No mesmo sentido, o Estatuto dos Militares, Lei nº 6880/1980 (art. 29), prevê que "ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerencia de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada" (Brasil, 1980).

A referida legislação vai além e proíbe que militares da reserva trate, nas organizações militares, de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Assim como a Carta Magna, a referida legislação possibilita o desenvolvimento de prática profissional de Saúde e de Veterinária (Brasil, 1980). Do mesmo modo, o Código da PMPR, art. 107, Lei 1943/1954, impõe tais limitações de atividades remuneratórias complementares (Paraná, 1954).

Atualmente, a dedicação exclusiva dos profissionais de segurança ainda é uma meta perseguida. A legislação brasileira veda, como regra geral, o exercício de atividades remuneradas paralelas, com algumas exceções previstas. No ambiente militar, o descumprimento dessa regra é comumente chamado de "bico", e continua sendo combatido como prática incompatível com a função policial militar.

O desvio de conduta e combate à corrupção dos Guardas

Platão afirmava que o mais terrível para os pastores seria criarem cães para guarda do rebanho, de modo que, por intemperança ou fome, ou qualquer outro mau hábito, se atrevessem a causar dano ao próprio rebanho, tornando-se, em vez de cães, verdadeiros lobos (Platão, 2000, p. 181). Esse jogo de palavras evidencia a necessidade de os Profissionais de Segurança Pública atuarem com retidão, sem desvio de conduta. A parábola dos cães que atacam o rebanho pode ser comparada à realidade de Militares que se desviam de suas funções e, ao invés de combaterem o crime, atuam como criminosos.

Como se vê, Platão escreve a frente de seu tempo, seu pensamento é atual e se aplica às condições impostas pela atribuição do profissional de segurança pública, seja civil ou militar. Essas limitações decorrem do ordenamento jurídico e devem ser compreendidas e respeitadas. Desde a educação correta dos Guardas aos seus equipamentos devem ser confeccionados de modo que não prejudique suas funções e nem induzam à causa de malefícios sociedade (Platão, p. 182).

Platão afirmava que nenhum Guarda deve possuir nada, a não ser o estritamente necessário. O aluno, por exemplo, deve receber somente uma bolsa auxílio, nem mesmo moradia própria ou celeiros, afirma ainda que os Guardas devem receber pelos serviços prestados na conta de um ano, sem sobrar nem faltar (Platão, p. 182).

O enriquecimento pessoal era visto por Platão como algo prejudicial ao bom andamento dos serviços, o que de certa maneira também é combatido nos dias atuais por limitações e incompatibilidades de funções, como a atividade de empresário, advocacia, acúmulo de funções públicas, cargo eletivo, dentre outras restrições.

Platão ressaltava que os Guardas abrigam ouro e prata na alma, como dádivas superiores da divindade. Por isso, não deveriam buscar riquezas materiais, sob pena de profanar essa dádiva em misturar como o ouro terreno. As ações ímpias já foram praticadas por causa do ouro, pela ambição e cobiça, não devendo macular o caráter dos Guardas, mantendo incorruptíveis, como ouro puro (Platão, p. 183).

De todos os cidadãos, os Guardas seriam os únicos a não lidar com ouro nem prata, nem tocar, nem permanecer sob o mesmo teto, não usar nas vestes e nem beber, tendo em vista se conservarem salvos e salvar as cidades. Caso passassem a adquirir terras, casas ou dinheiro, deixariam de ser Guardas e se tronariam ecônomos ou lavradores, odiados e suspeitos de suas lisuras (Platão, p. 183).

A corrupção, compreendida como ato ou resultado de corromper, é previsto como crime pelo Código Penal Militar (art. 308 e 309). Para além disso, o combate à

corrupção também abrande condutas correlatas como o peculato, (art. 303 e 304 do CPM), concussão (art. 305 CPM), desvio (art. 307 CPM), participação ilícita (art. 310 do CPM) (Brasil, 1969), dentre outras ações ou omissões que denotam a improbidade do servidor público em geral prevista em legislação própria.

Nesse sentido, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 4429/1992) é uma das ferramentas para o combate a corrupção no sentido amplo, visa coibir o enriquecimento ilícito, atos lesivos ao erário e práticas contrárias aos Princípios da Administração Pública.

Além do controle externo exercidos pelos órgãos de fiscalização, há também mecanismos de controle interno, por meio de legislações estaduais e regulamentos administrativos. Platão antecipava essa preocupação ao afirmar que os Guardas deveriam temer mais os inimigos internos do que os externos, sendo essencial que suas moradias e tudo que lhes dissesse respeito fosse regulado por Lei, a fim da realização eficaz de controle e prevenir desvios de conduta (Platão, p. 183).

SAÚDE E EQUILÍBRIO: A QUALIDADE DE VIDA NECESSÁRIA

A qualidade de vida dos Guardas/Guerreiros é tema que remonta à filosofia de Platão, que já defendia o equilíbrio físico, mental e moral como condição indispensável ao bom desempenho de suas funções. Platão condenava também as práticas que fragilizassem o corpo e o espírito, como a embriaguez, e propunha cuidados com o estilo de vida, considerando que proteção da coletividade depende diretamente da integridade física e moral de seus protetores.

Importância da qualidade de vida

A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida sendo a “percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL, 1995). Nesse sentido, ela envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além dos relacionamentos sociais, saúde, educação.

Como ter a felicidade como princípio, buscá-la ou promovê-la? Essa também era uma das necessidades defendidas por Platão. O filósofo afirmava que deveria ser concedido o mais elevado grau de consideração aos Guardas, os quais tinham por incumbência o cuidado das cidades e que desempenham suas funções com o

propósito de deixá-las bem organizadas e florescentes. Assim, cada classe social também teria naturalmente seu quinhão de felicidade (Platão, 2000, p. 187).

Junto a isto, Platão percebia que a rotina de vida de atletas poderia ser indicada aos Guardas, dando importância à alimentação e condicionamento físico. Ele afirmava que, quando os atletas deixavam de praticar exercícios, tornavam-se sujeitos. Comparando-os aos Atletas Guerreiros, os Guardas devem ficar como cães em vigilância permanente, possuindo visão e audição aguçadas. Isso porque estão expostos à campanhas, mudanças bruscas e contínuas de bebidas e alimentação, variação de temperaturas, seja no verão ou inverno. Portanto não podem ter a saúde frágil. (Platão, 2000, p. 163)

Embriaguez do combatente

Com notável sabedoria, Platão afirma que a embriaguez é inadequada aos Guardas, assim como a falta de vigor físico e a indolência (Platão, 2000, p. 151). A embriaguez praticada pelos Guardas é expressamente condenada por Platão. Ele declara que a “qualquer pessoa pode-se desculpar, menos a um guarda não saber em que lugar do mundo se encontra, por achar-se embriagado. Seria ridículo um guarda necessitar de um outro guarda” (Platão, 2000, p. 163).

Ainda nos dias atuais, a ingestão de bebida alcoólica, quando praticada durante o serviço por militares, é tipificada como crime militar, além de constituir transgressão disciplinar. A conduta de embriaguez por Profissionais da Segurança Pública envolve uma série de fatores, tanto pela falta de postura e compostura geradas pelo consumo de álcool quanto pelas alterações psíquicas provocadas, especialmente em uma função que exige ininterrupta atenção e qualquer deslize pode comprometer parcela da sociedade ou o próprio profissional.

Para fins de sanção disciplinar, grande parte das instituições militares estaduais ainda adota o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), ao passo que o Código Penal Militar (CPM) é aplicável de forma uniforme aos militares federais e estaduais. Convém, portanto, analisar ambos diplomas normativos castrenses.

O RDE (item 110 do anexo I) considera transgressão disciplinar o ato do militar “comparecer a qualquer ato de serviço em estado visível de embriaguez ou nele se embriagar” (Brasil, 2002).

Já o CPM prevê inicialmente, em seu artigo 49, que a embriaguez resultante de caso fortuito ou força maior é causa imputabilidade penal ou redução da penal. Contudo, a embriaguez voluntária ou culposa pode ser considerada circunstância agravante ou qualificativa do crime, conforme o artigo 70 do mesmo diploma (Brasil,

1969). No artigo 202, o CPM tipifica como crime militar o ato de embriagar-se em serviço ou mesmo apresentar-se embriagado para prestá-lo.

Nota-se que a diferença entre a prática entre a transgressão disciplinar e o crime militar, nesse contexto, reside na natureza e no momento do ato: enquanto que a transgressão pode ocorrer pelo simples comparecimento embriagado a qualquer atividade de serviço, o crime exige que o militar esteja efetivamente em serviço ou se apresente embriagado para prestá-lo.

Ademais, a embriaguez ao volante também é crime militar quando o militar conduz veículo motorizado sob a administração militar em via pública, art. 279 do CPM (Brasil 1969). Ressalta-se que tal previsão legal não diminui ou exclui a infração e consequências do Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, que trata da embriaguez ao volante (Brasil, 1997), são esferas distintas de responsabilizações.

A conduta, meramente reprovável no plano ético e filosófico por Platão, foi normativamente tipificada como crime e transgressão disciplinar, o que demonstra também para os dias atuais a desaprovação social e institucional da embriaguez entre profissionais da segurança pública, principalmente em serviço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do conteúdo apresentado, constata-se que a obra “A República” de Platão transcende o seu tempo, trazendo reflexões que, mesmo escritas há mais de dos mil anos, ainda demonstram ser atuais. Embora a obra tenha como tema central a justiça, nela encontramos importantes contribuições aplicáveis à realidade contemporânea, especialmente no campo da Segurança Pública, por meio de suas instituições e profissionais que a compõem.

Platão destaca a importância da formação moral e intelectual, reconhecendo a necessidade de sabedoria e compromisso ético com o bem comum. Tal exigência corresponde à necessidade de preparo técnico, psicológico e intelectual, que devem ser verdadeiros Guerreiros-Filósofos, capazes de proteger a sociedade com discernimento e equilíbrio.

O processo de seleção deve ser rigorosa, sendo comparável ao que tempos hoje por investigação social e exigência de conduta ilibada nas corporações policiais. A observância desses critérios desde o início da formação reforça o compromisso com a integridade e responsabilidade social.

Outro ponto notável é a referência da inclusão feminina nas funções de proteção da cidade. O que já é realidade atual, se concretizou de fato no último século. A crescente presença feminina nas instituições de segurança, junto a outras

conquistas de direitos, demonstra um avanço social relevante e a atemporalidade de algumas ideias platônicas

Platão também discorre sobre a dedicação exclusiva à missão, advertindo contra a busca por riquezas ou atividades paralelas que tendem a corromper o caráter e desviar o foco da função pública. Essa ideia se aproxima dos valores militares contemporâneos, como a ética e disciplina, visando evitar a corrupção e a mistura de atividades em detrimento ao interesse da coletividade. Dentre as circunstâncias apresentadas, consta a necessidade de cuidado da tropa quanto ao desvio de conduta, principalmente quanto a corrupção, para que não se volte contra a própria Sociedade que deveria proteger.

A necessidade de qualidade de vida e preparo físico dos guardas também é ressaltada, incluindo hábitos saudáveis, resistência física e controle emocional, o que é exigido até os dias atuais, seja para o ingresso ou progressão em carreira.

Por fim, Platão condena a expressamente a embriaguez, apontando como fator de risco à segurança e imagem institucional. Atualmente, essa conduta é tipificada como crime militar e transgressões disciplinares, demonstrando o alinhamento da filosofia platônica e os princípios modernos de postura profissional.

Em suma, “A República” é uma obra das mais influentes para a filosofia ocidental, que, embora escrita na Antiguidade, fornece reflexões pertinentes e atuais de ética, formação e conduta profissional na área da segurança. Considerando que a sociedade atual é evolução do que foi no passado, muitas das observações de Platão podem ser absorvidas, para a partir daí pensar no aprimoramento das instituições e profissionais conforme os ensinamentos originários de Platão.

REFERÊNCIAS

AOPP. **Mulheres Policiais Militares, 65 anos de história, realizações e conquistas em São Paulo**. Disponível em: <https://www.aopp.org.br/mulheres-policiais-militares-65-anos-de-historia-realizacoes-e-conquistas-em-sao-paulo/>. Acesso em: 22 jul. 2025.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2004.

BOBBIO, Norberto. **Dicionário de política**, Tradução Carmem C. Varrialle et. al. Brasília: Universidade de Brasília, 1998.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 8940, 21 out. 1969.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1001.htm. Acesso em: 25 jul. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023. Institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do caput do art. 22 da Constituição Federal, altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 236, 13 dez. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14751.htm. Acesso em: 23 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993. Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 16929, 11 nov. 1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8730.htm. Acesso em: 23 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 21201, 24 set. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm. Acesso em: 24 jul. 2025.

BRASIL. Decreto 4.346 de 26 de agosto de 2002. Aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 165, p. 5, 27 ago. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4346.htm. Acesso em: 25 jul. 2025

BUZAN, Barry; WÆVER, Ole; WILDE, Jaap de. **Security: a new framework for analysis**. Londres: Lynne Rienner Publisher, 1997.

ELIAS, Luís Manuel André. **Ciências policiais e segurança interna: desafios e prospetivas**. 2. ed. Lisboa: Centro de Investigação (ICPOL) do ISCPSP, 2022. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/entities/publication/c2c68f30-fdc3-4cd6-a715-c80280de73a5>. Acesso em: 25 jul. 2025.

FENTANES, Enrique. **Compendio de Ciencia de la Policia**. Buenos Aires: Editorial Policial, 1972.

ESPÍRITO SANTO. **Policiais femininas**: histórias de mulheres que começaram a carreira militar. 2021. Disponível em: <https://www.es.gov.br/Noticia/policiais-femininas-historias-de-mulheres-que-comecaram-a-carreira-militar>: Acesso em: 25 jul. 2025.

LAZZARINI, Álvaro. Ciências policiais de segurança e da ordem pública: significado, conteúdo e contornos. **Revista A Força Policial**, São Paulo, n. 58, p. 13-28, jun. 2008.

PAOLINE, Eugene A.; TERRILL, William. Police education, experience, and the use of force. **Criminal Justice and Behavior**, v. 34, n. 2, p. 179-196, 2007. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854806290239>. Acesso em: 25 jul. 2025.

PARANÁ. Lei nº 1.943, de 23 de junho de 1954. Código da Polícia Militar do Estado. **Diário Oficial do Paraná**: Seção 1, Curitiba, 1954, n. 108, p. 21-22, 17 jul. 1954.

PASOLD, Cesar Luiz. **Função social do estado contemporâneo**. 4. ed. rev. ampl. Itajaí, SC: UNIVALI, 2013.

PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica**: teoria e prática. 14.ed. rev. atual. amp. Florianópolis: EMais, 2018.

PENEDOS, Alvaro José. **O pensamento político de Platão**. Porto: Faculdade de Letras, 1977.

PLATÃO. **A República**. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 3. ed. Belém: EdUFPA, 2000.

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. **Mulheres integram a Polícia Militar do Paraná há 41 anos e ocupam cada vez mais funções destacadas**. Disponível em: <https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/Mulheres-integram-Policia-Militar-do-Parana-ha-41-anos-e-ocupam-cada-vez-mais-funcoes>. Acesso em 23 jul. 2025.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 43. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2020.

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL). **Measuring Quality of Life**. Geneva: World Health Organization, 1995. Disponível em: <https://www.who.int/tools/whoqol>. Acesso em: 24 jul. 2025.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Manual de policiamento comunitário:** polícia e comunidade na construção da segurança. São Paulo: Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP), 2009. Disponível em: <https://nev.prp.usp.br/wp-content/uploads/2015/01/down247.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2025.

VALLA, Wilson Odirley. **Deontologia policial-militar:** ética profissional para os Cursos de Formação, Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de Polícia Militar. 2. ed. Curitiba: Reproset Industria Grafica, 2000.